

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIYNING OZARBAYJONLIK MUHLISI VA IZDOSHI

Yashar QOSIM,

*filologiya fanlari doktori, professor,
Ozarbayjon Milliy Ilmlar akademiyasi
Nizomiy Ganjaviy nomidagi Adabiyot
institutining bosh ilmiy xodimi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887584>

Annotatsiya. Maqolada buyuk mutafakkir, shoir, turkiy xalqlar va qardosh o'zbek xalqining davlat arbobi Alisher Navoiyning adabiy va ijtimoiy faoliyati va ko'p qirrali ijodining badiiy va falsafiy tafakkur tariximizdagi o'ziga xos o'rni muhokama qilinadi. Maqola muallifi buyuk o'zbek va ozarbayjon shoiri, olimi va turkologi Akif Azalpnig ilmiy tadqiqotlari va adabiy asarlariga asoslanib, Alisher Navoiy merosiga o'ziga xos yondashuv muhimligini ta'kidlaydi. Agar Akif Azalp o'zining ilmiy maqolalari va ma'ruzalarida Navoiy ijodining o'ziga xosligini adabiy va nazariy dalillar va tamoyillar asosida tahlil qilsa, u holda badiiy asarlarida Navoiyning dahosini monumental va qiyosiy obrazlar darajasida ochib berishga va namoyish etishga harakat qiladi. Ajoyib shoirning, ayniqsa, ikkala tilda ham mashhur bo'lgan "Ummon" she'rining adabiy va tarixiy taqqoslashlar fonida tahlili bizning xulosalarimizni tasdiqlaydi. Shunday qilib, muallif o'ziga xos tadqiqot usulini tanlab, bir xil rassomning ijodiga ham ilmiy, ham badiiy-estetik darajada yondashishning muvaffaqiyatli va ustun jihatlarini anglab yetadi.

Kalit so'zlar: Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy, Uyg'onish davri, Butunturkiy Uyg'onish davri, turkiy xalqlarning ming yillik so'z san'ati, Alisher Navoiyning vorislari va salafarlari, Akif Azalp.

Аннотация. В статье рассматривается литературная и общественная деятельность великого мыслителя, поэта, государственного деятеля тюркских народов и братского узбекского народа Алишера Навои, а также его многогранное творчество и уникальное место его художественно-философской мысли в истории нашей культуры. Автор статьи, опираясь на научные исследования и литературные произведения великого узбекского и азербайджанского поэта, ученого и тюрколога Акифа Азалпа, подчеркивает важность особого подхода к наследию Алишера Навои. Если Акиф Азалп анализирует специфику творчества Навои в своих научных статьях и лекциях на основе литературных и теоретических доказательств и принципов, то в художественных произведениях он стремится раскрыть и продемонстрировать гениальность Навои на уровне монументальных и сравнительных образов. Анализ выдающегося поэта, особенно его известного на обоих языках стихотворения "Уммон", в литературно-историческом сравнении подтверждает наши выводы. Таким образом, автор, выбрав уникальный метод исследования, осознаёт успешные и преимущества подхода к творчеству одного и того же художника как на научном, так и на художественно-эстетическом уровне.

Ключевые слова: Великий поэт и мыслитель Алишер Навои, Эпоха Возрождения, Всеобщий тюркский Ренессанс, тысячелетнее словесное искусство тюркских народов, наследники и последователи Алишера Навои, Акиф Азалп.

Annotation. The article discusses the unique position of the literary and social activities and multifaceted creativity of the great thinker, poet, statesman of the Turkic peoples and the fraternal Uzbek people, Alisher Navai, in our history of artistic and philosophical thought. Based on the scientific research and literary works of the outstanding Uzbek and Azerbaijani poet, scientist and Turkologist Akif Azalp, the author of the article emphasizes the importance of an original approach to the heritage of Alisher Navai. If Akif Azalp analyzes the uniqueness of Navai's creativity in his

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

scientific articles and reports on the basis of literary and theoretical arguments and principles, then in his artistic works he tries to reveal and demonstrate Navai's genius at the level of monumental and comparative images. The analysis of the outstanding poet, especially the poem "Umman", which is famous in both languages, against the background of literary and historical comparisons confirms our conclusions. Thus, the author, choosing an original research method, succeeds in realizing the successful and superior aspects of approaching the creativity of the same artist both on a scientific and artistic-aesthetic level.

Key words: *The great poet and thinker Alisher Navai, Renaissance, All-Turkic Renaissance, the thousand-year art of words of the Turkic peoples, Alisher Navai's successors and predecessors, Akif Azalp.*

Böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin qardaş və doğma Azərbaycanla qırılmaz tellərlə bağlı olması haqqında son 500 il ərzində onlarla tədqiqatlar və yüzlərlə müxtəlif təyinatlı məqalələr yazılıb. Həzrət Nəvai hələ sağlığında ikən Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı ilə yaradıcılıq əlaqələrinə malik olmuşdur. Sonrakı dövrlərdə və əsrlərdə də Əlişir Nəvai irsinə müraciət səngiməmiş, onun əsərləri Azərbaycanda əsrəşəyə gəlmiş müxtəlif yönlü əlyazmaları, təskirələr və cünglərə daxil edilmişdir. Hətta XX əsrdə, Sovet dövründə də Nəvai irsinə münasibət dəyişməmiş, əksinə yüksələn xətlə inkişaf etmişdir. Həzrət Nəvainin obrazına və əsərlərinə həmişə məhəbbətlə müraciət edilmiş, ona və əsərlərinə bir-birindən emosional ithaflar və nəzirələr yazılmış, təxmislər yaradılmışdır. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında qardaş özbək xalqının dahi mütəfəkkiri və sənətkarına, onun yaadıcılığına poeziyamızın görkəmli ustaları Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli, Mirvarid Dilbazi, Mirmehdi Seyidzadə, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Nəriman Həsənzadə, Ayaz Vəfalı, Şahmar Əkbərzadə, Sabir Rüstəmxanlı, Səyavuş Sərxanlı, Zəlimxan Yaqub, İslam Sadıq, Ağacəfər Həsənli, Zəkulla Bayramlı və başqa görkəmli söz sənətkarları sevgi ilə müraciət etmişlər. Ötən yüzilin ikinci yarısından etibarən, xüsusən, 70-80-ci illərdən başlayaraq Nizami Gəncəvinin ən qüdrətli və ən böyük şagirdlərindən birinin yaradıcılığına müntəzəm marağın və yaradıcı münasibətin dərinləşməsi müşahidə olunur. Mümtaz türk şeir sənətinin ulu babasının əsərlərinə və ümumən yaradıcılığına ümumxalq məhəbbətinin genişlənməsində özünəməxsus xidmətləri olan, tanınmış alim və şair Akif Azalpın bu yöndəki axtarışlarını və yarım əsrdən çoxdur ki, davam edən, şübhəsiz ki, ümumtürk əhəmiyyətinə malik olan elmi və bədii yaradıcılığını ayrıca vurğulamaq məqsədə müvafiqdir.

Türk xalqlarının dahi şairi və mütəfəkkiri Əlişir Nəvainin yaradıcılığı orta əsrlərdən başlayaraq dünya və Şərq alimlərinin diqqətini özünə cəlb etmişdir. XV əsrdən üzü bəri, hələ böyük şairin sağlığında onun əsərlərini təbliğ və təşviq edənlər, ustad sənətkara nəzirə yazanlar, onun əsərlərini müxtəlif təzkirələrə, cünglərə və bəyazlara daxil edənlər çox olmuşdur. Şərq ədəbi ənənəsinə uyğun olaraq hətta dahi

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

sənətkarlar, o cümlədən Ə.Nəvai haqqında da ayrıca elmi tədqiqatlar və əsərlər yaradılmamışdır. Yalnız XIX əsrdən başlayaraq Avropa və Rusiya şərqşünaslığında Ə.Nəvai yaradıcılığına xüsusi münasibət bildirilmiş, xüsusən, onun “Xəmsə”si yüksək dəyərləndirilmişdir. XIX əsrin ikinci yarısında və XX əsrin əvvəllərində Rusiya şərqşünasları, türkoloqları və başqa Şərq ədəbiyyatı mütəxəssisləri Ə.Nəvai əsərlərinə müntəzəm olaraq müraciət etmiş, onun “Xəmsə”sinə, əsasən, müqayisəli ədəbiyyatşünaslıq kontekstində və başqa ədəbi-tarixi müstəvilərdə yanaşmışlar. Onların V.V.Bartold (1), A.E.Krımski (2), Y.E. Bertels (3), N.İ.Konrad (4), A.M.Şerbak (5), A.Zayoçkovskiy (6), H.Araslı (7), A.Hayitmetov (8), Q.Beqdeli (9), A.Taqircanov (10), V.Zahidov (11), E.Rustamov (12), N.M.Mallayev (13), S.Erkinov (14), A.Erkinov (15) və başqa görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət tarixçilərinin adlarını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Dünya şöhrətli alimlərin və türk xalqları mədəniyyətini həqiqətpərvər türkoloqların elmi-nəzəri tədqiqatlarında Əbülqasim Firdovsi, Ömər Xəyyam, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Əmir Xosrov Dəhləvi, Cəlaləddin Rumi, Sədi Şirazi, Hafiz Şirazi, Şah İsmayıl Xətai, Zahirəddin Məhəmməd Babur və Məhəmməd Füzuli kimi dahi klassiklərin sırasında Əlişir Nəvai yaradıcılığına da geniş yer ayrılmış və onun bu möhtəşəm Şərq poetik panteonunun ən parlaq ulduzlarından biri olması əlahiddə vurğulanmışdır. Böyük alimlərin ədəbi-nəzəri təhlil və tədqiqlərində Nəvai yaradıcılığının bir çox xüsusiyyətləri və məziyyətləri ayrıca qeyd olunmuş və qabardılmışdır. Dahi özbək şairinin türk ədəbi dilinin təşəkkülündə və şəkillənməsindəki ardıcıl, son dərəcə gərgin ədəbi zəhmətləri ilə yanaşı bu dilin fars dili səviyyəsindəki yüksək və inkişaf etmiş bir ədəbi dil dərəcəsinə yüksəlməsində Ə.Nəvainin bədii-estetik təcrübəsinin müqayisəgəlməz misilsiz bir iş olduğu bir çox alimlər tərəfindən dəfələrlə qeyd olunmuşdur. Dahi sənətkarın başqa bir böyük ədəbi-bədii töfhəsi və Şərq ədəbiyyatı miqyasında hamı tərəfindən etiraf olunmuş möhtəşəm yeniliyi “Xəmsə”nin meydana gəlməsi və varlığı ilə bağlı idi. Daha doğrusu, Ə.Nəvai Xəmsə”sinin Şərq ədəbiyyatı və mədəniyyətindəki növbəti mənəvi-mədəni yüksəlişin – İkinci renessansın bariz və tipik nümunəsi olması ilə bağlı mühüm və qiymətli elmi mülahizələr idi.

Görkəmli türkoloq və Nəvaişünas alim Akif Azalp hələ keçən əsrin 80-ci illərində dahi özbək şairi və mütəfəkkiri Ə.Nəvai yaradıcılığına məhz bu mövqedən yanaşmağın zəruriliyini vurğulayırdı. Həmin illərdə gənc bir mütəxəssis olan və Nəvai irsinin cahan mədəniyyəti kontekstində araşdırılmasını israrla irəli sürən Akif Azalp böyük rus alimlərinin fikirlərinə əsaslanaraq yazırdı ki, Şərq renessansının möhtəşəm və özünəməxsus hadisəsi kimi Ə.Nəvainin yaradıcılığına diqqəti hələ sovet dönəmində tanınmış ədəbiyyatşünaslardan Konrad və Jirmunski kimi nəzəriyyəçilər yönəlmişdilər (16, s.59).

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

İntibah mədəniyyətinin özünəməxsus estetikasına və mənəvi-mədəni prinsiplərinə əsaslanaraq gənc tədqiqatçı bu nöqteyi-nəzərdən Ə.Nəvai əsərlərinin əsas tələblərə və normativlərə yüksək dərəcədə cavab verdiyini ayrıca qeyd edirdi. İntibahşünas alim və nəzəriyyəçilərin mülahizələrinə istinad edərək Akif Azalp yazırdı ki, intibah estetikasının mühüm amillərindən biri məhz dil təfəkkürü və milli mədəniyyət uğrunda mübarizə ideali ilə bağlı olduğundan (Avropa reneassansının görkəmli simaları tərəfindən italyan və fransız dillərinin inkişafı və çiçəklənməsi üçün yazılan əsərləri yada salaq) hər şeydən əvvəl türk əruzunun və türk dilinin müdafiəsinə qalxan “Mizan ül-övzan” (1492-“Vəzlərin ölçüsü”) və “Mühakimət ül-lügətəyn” (1499- “İki dilin döşləşməsi”) kimi əsərlərin müəllifinin yaradıcılığına ümumtürk intibahı baxımından yanaşmanın daha ciddi elmi nəzəri nəticələrə gətirəcəyi şübhəsizdir. Məsələyə daha geniş və müqayisəli-tipoloji müstəvidə yanaşdıqda isə cəsarətlə söyləmək mümkündür ki, dahi Ə.Nəvainin yaradıcılığı məhz ümumtürk intibahı miqyasında türk xalqları söz sənətinin bütün əhəmiyyətli inkişaf mərhələlərini özündə əhatə edən hardasa min illik (XI-XX əsrlər!) cəhanşümül bir ədəbiyyat deməkdir (16, s.59).

Avropa və dünya nəvaişünaslığında dahi özbək şairi və mütəfəkkirinin reneassans mədəniyyəti ilə qırılmaz surətdə bağlılığı haqqında xeyli sanballı fikirlər və mühüm mülahizələr irəli sürülmüşdür. Tanınmış Azərbaycan və Özbəkistan aliminin elmi-nəzəri düşüncələri isə nəinki öz zamandaşlarının, hətta məşhur sələflərinin elmi-nəzəri arqumentlərindən ciddi surətdə fərqlənir. Məsələ bundadır ki, müəllif Ə.Nəvainin Şərqi mədəniyyəti tarixindəki İkinci Renessansın təbii və tipik nümayəndəsi olması məsələsinə bir çoxları kimi statik deyil, dialektik və dinamik mənəvi-mədəni proseslər müstəvisində yanaşmağa çalışır. Başqa sözlə, XV əsr Türküstanındakı özünəməxsus reneassans hadisəsinin mahiyyətini açarkən onun yalnız müəyyən bir dövrün və hətta bir əsrin deyil, özünəqədərki az qala 500 illik mənəvi-mədəni mübarizələrin hasili olduğunu əsaslandırır. Məhz bu söylədiklərimizi nəzərdə tutaraq müəllif xüsusi qeyd edir ki, Əlişir Nəvaiyə qədərki beş əsrlik (XI-XV əsrlər!) türkdilli söz sənəti dünya ədəbiyyatına və mədəniyyətinə Ə.Nəvai kimi bir intibah hadisəsinə bəxş etmək üçün bədii zirvələr və zəfərlərlə zəngin böyük bir hazırlıq mərhələsi keçməli olmuşdur. Həm də bu hazırlıq mərhələsi Turanın və Türküstanın müəyyən bir hissəsində, ölkəsində və ya regionunda deyil, ümumən, çox böyük inzibati-coğrafi məkanlarda və mühitlərdə keçmişdir. Bir tərəfdən Şərqi Turanda (Şərqi Türküstan!) Mahmud Kaşğarlıdan tutmuş Əhməd Yügnəkiyə qədər, başqa bir tərəfdən Mərkəzi Turanda (Mərkəzi Türküstan!) Əhməd Yəsəvidən tutmuş Mövlana Lütfiyə qədər, yenə üçüncü bir tərəfdən isə Qərbi Turanda (Qərbi Türküstan!) İzzəddin Həsənoğludan, Qazi Bürhanəddindən tutmuş Seyyid İmadəddin Nəsimiyə qədər

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

onlarla azman və nəhəng sənəkarlar məhz vurğuladığımız həmin hazırlıq mərhələlərinin dahi yaradıcıları və baniləri idilər. Əlişir Nəvai dühasını məhz elə bu fəvqəl xüsusiyyətlərinə və bənzərsiz əlamətlərinə görə tam, dolğun şəkildə, əsl həqiqətə uyğun dərəcələrdə təsəvvür etmək və dəyərləndirmək mümkün olmur; bu bənzərsiz dahi özünə qədərki onlarla bədii möcüzələr yaratmış, ana dilimizi yenidən və yenidən əzizləmiş, oxşamış və süsləmiş sənətkarların misilsiz zəhmətlərinin və arzularının bəhrəsi kimi zühur etmişdir! (16, s.60)

Böyük bir etnosun və onun sonuncu əzəmətli imperiyalarından birinin mədəniyyət mərkəzində yetişmiş renessans dahisi Əlişir Nəvai yaradıcılığının təkrarsız xüsusiyyətlərindən biri də bu zirvənin yalnız şəkillənməsi, yüksəlməsi ilə sona çatmır. Bu böyük hadisənin davamlılığı, özündən sonrakı əsrlərə və dövrlərə işıq saçması və bir-birini əvz edən, yetişdirən, yaşadan ədəbi nəsillərin mənəvi həyatında və yaradıcılığında yaşamasıdır. Görkəmli nəvaişünas haqlı olaraq vurğulayır ki, Əlişir Nəvidən sonrakı beş əsrlik (XVI-XX əsrlər!) türk dilli ədəbiyyat isə nə qədər yüksək poetik zirvələr və sonsuz bədii üfurlar fəth edir-etsin, hətta Məhəmməd Füzuli dühası kimi müəyyən janrlar və əsərlər üzrə öz ustadlarından nə qədər irəli gedir-getsin, hər şeydən öncə intibah estetikası, dil və təfəkkürü və milli-etnik özündərk baxımından Əlişir Nəvai ənənələrinin özünəməxsus davamı kimi intibah dahisinin ideyalar və obrazlar aləminin yeni bədii vüsəti kimi heyretamizdir. Yuxarıda xüsusi və geniş qeyd etdiyimiz birinci tezisdən qaynanqlanan və hardasa onun məntiqi davamı olan ikinci tezis isə ondan ibarətdir ki, Əlişir Nəvai yaradıcılığı özündən sonrakı türkdilli ədəbiyyatlar üçün özündən əvvəlki türkdilli (və nəinki türkdilli!) mədəniyyətlərin ən yüksəl dəyərləri və dərin ənənələrini özündə təmərküzləşdirən bir bədii enerji mənbəyi və poetik enerji ötürücüsü rolunu oynamışdır. Bu enerji mərkəzinin Azərbaycanın söz sənəti ilə birbaşa və qarşılıqlı münasibətlərinə gəlsək, bir tərəfdən intibah dahisin öz böyük ustadı şərəfinə “Emas asan bu meydan içrə durmaq, Nizami Gəncəvi pəncəsinə pəncə vurmaq!” kimi mərdanə etirafı ucalırdısa, ikinci tərəfdən bu nida böyük Füzulinin aşağıdakı son dərəcə təsirli və səmimi izharında əks-səda verirdi: “Türkü ərəbü əcəmdə əyyam, Vermiş idi hər şairə bir kam: Olmuşdu Nəvai süxəndan Mənzuri-şəhənşahi-Xorasan!”. Və bu da qətiyyən təsadüfi deyildir ki, nəinki Şah İsmayıl Xətayi və Məhəmməd Füzuli kimi yaxın ədəbi xələfləri, XVII, XVIII və XIX əsrlərin poetik zirvələri, hətta yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının banisi və klassik poetik irsimizi orijinal surətdə dəyərləndirən Mirzə Fətəli Axundzadə də, XX əsr poeziyamızın və poeziya haqqındakı elmlərimin ən parlaq nümayəndələri Əlişir Nəvai adını sonsuz heyret və böyük məhəbbətlə tələffüz etmişlər. XX əsrin möcüzələr yaradan sənətkarlarından biri məşhur xalq şairimiz Səməd Vurğunun Nəvai ruhuna sonsuz ehtiramı və onun “Fərhad və Şirin” dastanı motivləri əsasında

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

özünü məşhur “Fərhad və Şirin” pyesini yazması da istedadlı Nəvaişünasın dahi sənətkarın poetik konsepti və taleyi ilə bağlı dərin düşüncələrini isbat etməkdədir (17, s.60).

Əlişir Nəvai və Renessans problemi Akif Azalın elmi əsərlərində mərkəzi mövqeyə malik olduğu kimi, onun bədii yaradıcılığında da mühüm və nəzərəçarpan yer tutmaqdadır. Hələ 70-ci illərdə gənc şairin erkən lirikasında Azərbaycan və Özbəkistanın böyük söz ustalarının sırasında biz dahi şair və mütəfəkkir Əlişir Nəvainin də adına və obarazlarına rast gəlirik. Gənc şairin ilk qələm təcrübələri arasında ustad Əlişir Nəvainin məşhur qəzəllərinə yazılmış nəzirələrə, cavanlıq ilhamı və ehtirası ilə yaradılmış özünəməxsus təxmislər də mövcuddur. Onların arasında Əlişir Nəvaiyə bütün Türkünstanda şöhrət qazandırmış, bugün də bütün müğənnilərin və Nəvaisevərlərin dilindən düşməyən “Gəlmədi” rədifli qəzəlinə yazılmış və Azərbaycan türkcəsində də son dərəcə gözəl və ahəngdar səslənən cazibədar təxmisi burada ayrıca qeyd etmək yerinə düşər. Müəllifin hələ bu şeirində də öz misilsiz ustadına bakirə sevgisi, məhrəmanə və şairanə duyğuları diqqəti cəlb etməkdədir:

Seçdiyi oylağına bir ürkək ahu gəlmədi,
Könülümü gizlin aparmış tənha dilcu gəlmədi,
Hey xəyalımda coşub sellənən arzu gəlmədi.
“Gecə gəlmək istəyən ol” sərvə-gülru gəlmədi,
Gözlərimə gecə dan atınca uygu gəlmədi”.

Akif Azalın “Gəlmədi” qəzəlinə yazdığı təxmisin nəinki hər bir bəndində, hətta hər bir misrasında da ustad sənətkarla ruhən yaxınlıq, mənəvi cəhətdən həmrəylik və özünəməxsus bir poetik həmahənglik bariz surətdə hər bir oxucunun və şeirsevərin nəzərinə çarpmaqdadır:

Bəlkə təkrar imtahan etmək üçün vermiş qərar,
Yoxsa, kim istəklisin sübhə qədər qoymuş bidar?!
Allah-Allah nə müsibət mehr imiş mehri-didar:
“Ləhzə-ləhzə gözlədim, oldum yolunda intizar,
Gəldi can ağzıma, amma şuxi-bədxu gəlmədi!”

(18, s.198).

Akif Azalın ötən əsrin 90-cı illərində qələmə aldığı “Ümman” (1991) şeir-portretində isə renessans dahisinin poetik tərümeyi-halına əzəmətli şəxsiyyətinə və əfsanəvi şeiriyyətinə təkrarsız bir yanaşmanın şahidi oluruq. Məhz bu nöqtəyindən nəzərdən öz ədəbi-tarixi əhəmiyyətinə görə “Ümman” mədhiyyəsini Azərbaycan ədəbiyyatında dahi milli söz sənətkarlarımıza ithaf edilmiş ən məşhur sənət nümunələri ilə müqayisə etmək olar. Qeyri-ixtiyari olaraq XX əsr poeziyamızda

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yazılan və onun ən görkəmli nümayəndələrinin dahi mütəfəkkrimiz Nizami Gəncəviyə həsr etdikləri emosional sənət əsərləri yadımıza düşür. Elə buradaca XX əsr şeirimizin qızıl fondundan özünə yer alan, milli söz sənətimizin çoxdan şedevrinə çevrilmiş Bəxtiyar Vahabzadənin “Məhəmməd Füzuli”, Xəlil Rza Ulutürkün “Seyid İmadəddin Nəsimi”, Məmməd Arazın “Füzuli”, Əli Kərimin “Şəhidləyin zirvəsi”, “Füzuli” və başqa sözün əsl mənasındakı bədii möcüzələr yadımıza düşür. XX yüzil Özbək şeirində də milli poeziyasının ulu babasına ithaf olunmuş sənət nümunələri heç də bizdəkindən az deyil. XX əsr özbək şeirinin klassikləri Aybəkin, Qafur Qulamın, Maqsud Şeyxzadənin, Mirtemirin, Uyğunun, Zülifiyyə xanımın, Əsəd Muxtarın, Şöhrətin, Şükrullanın məşhur mədhiyyələri ilə bir sırada ən parlaq özbək altmışıncılarından Erkin Vahidovun, Abdulla Aripovun, Aman Mətcanın, Çolpan Erqaşın, Camal Kamalın, Rauf Pərfinin, Abdulla Şirin, Süleyman Rəhmanın, Tilək Cörənin, və bir çox başqalarının bu mövzudakı şeirləri diqqətəlayiqdir. Akif Azalpin “Ümman”ında Özbəkistan və Azərbaycan poeziyasının bu yöndəki qiymətli və zəngin təcrübəsi məharətlə ümumiləşdirilib. Bu gözəl şeirin elə başlanğıc misralarından ulu sənətkara ünvanlanmış Nizami Gəncəvi nəfəsli, Seyid İmadəddin Nəsimi havalı Məhəmməd Füzuli ehtiraslı qədim və doğma bir sevginin ətrini, dadını duyuruq:

Kom istab to'rt ummon ihotasida
Zamin ko'z tutkanda cheksizlik tomon,
So'nggi mingyillikning qoq o'rtasida
Guvillay boshladi boshqa bir ummon.
Sarikash to'lqinlari ko'klarga tutash,
Cho'ng xazinalari so'zda namoyon,
Qit'alar quchgancha ulg'aydi yakkash,
To'rt ummon bir yon-u u o'zi bir yon.

(19, s.93)

Şeirin 8 misralıq birinci hissəsində yeni bədii ümmanın doğuluş və yaranış zərurətindən, ehtiyaclarından söz açılır. Dünyamızda yeni ümmanın doğuluşu, təbii ki, aləmsümül hadisədir. Müəllif bu hadisənin baş verdiyi məkanını və zamanını dəqiq təyin etməyi məqsədə uyğun sayır; dörd ümman əhatəsində və mühasirəsində nəfəs alan ana zəmin beşinci ümmanı arzulayaraq göylərə üz tutur. Həmişə səxavətli göylər isə bizim zəminimizin bu iltimasını cavabsız qoymur. Tarix: ikinci minilliyin düz ortasında, yəni 1441-ci ildə bəşəriyyətin beşinci ümmanı dünyaya təşrif buyurur. Birdən birə uğuldamağa, dalğalanmağa başlayan bu ümmanın öz gücünə və qüdrətinə məftun coşğun suları, ləpələri göylərə can atır. Bu ümmanın cazibəsi və xəzinəsi sözdür. İlahi nəfəs, ilahi qüdrət və ilhamla yoğrulmuş Söz! Anamız Yer və onun

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

mehriban qitələri bu yeni ümmanı – əzəli dörd ümmandan sonra ərsəyə gəlmiş gənc ümmanı hamıdan çox sevməyə və dəyərləndirməyə can atır. Sanki həmin dörd ümman bir yandır, yeni – söz və sənət ümmanı isə bir yan! Şair bu sehrlı söz ümmanının yaranış səbəbləri və mənşəyi barəsində aşağıdakı misralarda bizə daha geniş məlumat və bilgilər təqdim edir:

Bashar zor qolganda nurga, ziyoga,
Asov daryolari qo'ynida suron,
Uni berish uchun bir kam dunyoga
Besh asr to'lg'andi dard tutgan Turon.

(19, s. 93)

Orta əsrlərin zülmətləri bağrını dələn, nur və işıq həsrətində yanıb-yaxılan insanlığın qəlbini işıqlandıran bu ümmanın var olması üçün Turan elləri beş yüz il iztirab çəkdi. Düz beş əsr ilahi ənginliklərə və sonsuzluqlara öz arzularını dayanmadan bildirdilər. Və türkləri ürəkdən sevən Allah beşinci ümmanı – Əlişir Nəvai ümmanını onlara ərməğan göndərdi. Şeyrin bu misralarındakı əsas mətləb Turan ellərinin beş yüz il fasiləsiz olaraq Əlişir Nəvai dühasını yaratmasında öz əksini tapıb. Türk xalqlarının öncə daş üstü, qaya üstü və qəbr üstü yazılarında əbəbiləşmiş yazılı ədəbiyyatı sonradan eramızın VII əsrindən sonra taleyin və qəzavü-qədər hokmü ilə ərəb və fars dillərində gerçəkləşdi. Türk dilindəki ilk böyük ədəbi-bədii abidələrimiz “Divani-lügət-türk” və “Qudatğu-bilik” (XI əsr)dən başlayaraq, XV əsrə qədər gərgin çalışma və mübarizələrdə keçən zamanı müəllif “Uni berish uchun bir kam dunyoga Besh asr to'lg'andi dard tutgan Turon” - deyərək çox gözəl və lakonik mənalandırıb. Maraqlıdır, həm də qətiyyətlə təsadüfi deyil ki, şair Əlişir Nəvaini yaradan beş əsrlik zamanla onun yetərinə və dəyərləndirməyə sərf olunan sonrakı beş yüz illik zamanı məharətlə qarşılaşdırır. Onları müqayisə edərək bütün türk dünyasını düşündürən nəticə və xülasələri ifadə edir:

So'ng besh yuz yil uning noyob durlarin
Kylab yuksalsa da tengsiz ovozlari,
Oqibat yecholmay o'tdi sirlarin
Qancha sayyohlar-u ne-ne g'avvoslar.
Su bo'yi bilmasdan makon va zamon,
Yangi ufqlarga solgancha tug'yon
Mangulik yog'dusin taratar hamon
Alisher Navoiy atalgan ummon!

(19, s. 93)

Əlişir Nəvai və ümumtürk renessansı problemini Akif Azalp öz elmi tədqiqatlarında hansı ideya-estetik və bədii-fəlsəfi konsepsiyalar əsasında araşdırırsa,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bədii yaradıcılığında da həmin mənəvi-estetik mövqeyə və hədəflərə sadıqdır. Məhz bu nöqtəyi-nəzərdən görkəmli şairin həm elmi, həm də bədii yaradıcılığında biz ulu babamızın tarixən son dərəcə həyati, dolğun və bütöv obrazı ilə qarşılaşırıq. Eyni zamanda Əlişir Nəvai şəxsiyyəti və obrazı özünəməxsus sənətkara ümumtürk tarixinin ən azından min illik təkrarsız mərhələsini uğurla canlandırmaq və əks etdirmək imkanı bəxş edir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. V.V.Bartold. Uluqbek i eqo vremya. Petrograd, 1958.
2. A.E.Krımski. Nizami i eqo sovremenniki. İzdatelstvo "Elm", Bakı, 1981.
3. Y.E. Bertels. Navoi i Djami. M., 1965.
4. N.Konrad. Alişer Navoi. "Uzbek tili va adabiyoti" jurnalı, 1969, №1.
5. A.M.Şerbak. Oquz-name. Muxabbat-name. M., 1959.
6. A.Zayoçkovskiy. Stareşaya türkskaya versiya poemı "Xosrov i Şirin" Kutba. Varşava, 1958.
7. H.Araslı. Böyük Azərbaycan şairi Füzuli. Bakı, 1958.
8. A.Hayitmetov. Navoiyning icodiy metodi. Toşkent, "Fan" nəşriyoti, 1963.
9. Q.Beqdeli. Şərq ədəbiyyatında "Xosrov və Şirin" mövzusu. Bakı, 1967.
10. A.Taqircanov. "Xosrov i Şirin" Kutba. KD, Leningrad. 1948.
11. V.Zahidov. Uluğ şoیر icodining kalbi. Toşkent, 1970.
12. E.Rustamov. Uzbekskaaya poeziya v pervoy polovine XV veka. İVL. M., 1963.
13. N.M.Mallayev. Ozbek adabiyoti tarixi. Toşkent, 1963.
14. S.Erkinov. Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" dastoni va uni kiyosiy o'rganishning bazi masalalari. Toshken, 1971.
15. A.Erkinov. Alisher Navoiy "Xamsa"si talkini manbalari (XV-XX asrlar). "Tamaddun", Toshkent, 2018.
16. E.Ochil. Bir hovuch nur. Toshkent, "Fan" nashriyoti, 2015.
17. Əlişir Nəvai və Azərbaycan ədəbiyyatı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 16 noyabr, 2016-cı il, "Elm və təhsil", Bakı, 2017.
18. Akif Azalp. Mələklərin eşqi. Bakı, "Təhsil nəşriyyat-poliqrafiya" MMC, 2024.
19. Akif Azalp. O'zbek kelayotir... Toshkent, "Akademnashr", 2025.